

31. Michaels P. A. Comrades in the Labor Room: The Lamaze Method of Childbirth Preparation and France's Cold War Home Front, 1951–1957. *American historical review*, 2010, vol. 10, pp. 1031–1060.
32. Oyuela-García J., Jorge R., Hernández-Herrera. Psicoprofilaxis e índice de cesáreas. *Revista medica del Instituto Mexicano del Seguro Social journal*, 2010, vol. 48, no. 4, pp. 439–442.
33. Smith C. A., Collins C. T., Crowther C. A., Levett K. M. Acupuncture or acupressure for pain management in labour (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2011, Issue 8, no. CD009232.
34. Smith C. A., Levett K. M., Collins C. T., Crowther C. A.. Relaxation techniques for pain management in labour (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2011, Issue 12, no. CD009514.
35. Smith C. A., Levett K. M., Collins C. T., Jones L. Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2012, Issue 2, no. CD009290.
36. Spinelli A., Baglioli G., Donati S. Do antenatal classes benefit the mother and her baby? *The Journal of Maternal–Fetal and Neonatal Medicine*, 2003, vol. 13, pp. 94–101.

УДК 616-089-06

14.01.00 – Клиническая медицина

© М.Ф. Черкасов, А.Ю. Хиндилайнен, А.А. Помазков, 2016

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ

Черкасов Михаил Федорович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29, тел.: (863) 250-40-82, e-mail: cherkasovm@aanet.ru.

Хиндилайнен Анатолий Юрьевич, врач-хирург хирургического отделения, заочный аспирант кафедры хирургических болезней Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29, тел.: +7-918-851-76-58, e-mail: bakalavr87@rambler.ru.

Помазков Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29, тел.: (863) 250-40-83, e-mail: kafedra@aanet.ru.

Представлен обзор литературы по проблеме раневых осложнений после хирургического лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся осложнения, дана оценка факторам риска их возникновения, освещены современные методы диагностики, профилактики раневых осложнений в пред-, интра- и послеоперационном периоде, тактика ведения пациентов при развитии послеоперационных раневых осложнений.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, герниопластика, сетчатый имплант, эндопротезирование, послеоперационные раневые осложнения, серома, инфекция, дренирование.

METHODS OF DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT OF COMPLICATIONS OF HERNIA REPAIR

Cherkasov Mikhail F., Dr. Sci. (Med.), Professor, Head of Department, Rostov State Medical University, 29 Nakhichevan lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia, tel.: (863) 250-40-82, e-mail: cherkasovm@aanet.ru.

Khindikaynen Anatoly Yu., Surgeon, Post-graduate student, Rostov State Medical University, 29 Nakhichevan lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia, tel.: +7-918-851-76-58, e-mail: bakalavr87@rambler.ru.

Pomazkov Andrey A., Cand. Sci. (Med.), Associate Professor, Rostov State Medical University, 29 Nakhichevan lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia, tel.: (863) 250-40-83, e-mail: kafedra@aanet.ru.

The literature review on the problem of wound complications after surgical treatment of patients with incisional ventral hernias is presented in the article. There have been considered the most common complications, estimated risk factors of their development, highlighted modern methods of diagnosis, prevention of wound complications in pre-, intra- and the postoperative period, clinical management of patients with postoperative wound complications.

Key words: *incisional ventral hernia, hernia repair, mesh implant, endoprosthesis replacement, postoperative wound complications, seroma, infection, drainage.*

Проблема хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) остается актуальной до настоящего времени. ПОВГ составляют 20–22 % от общего количества грыж и занимают второе место по частоте встречаемости после паховых [44]. За последние 20 лет в связи с возрастающим числом хирургических вмешательств на органах брюшной полости частота ПОВГ возросла в 9 раз [37].

Несмотря на стремительное развитие малоинвазивных технологий в абдоминальной хирургии, частота возникновения ПОВГ после плановых операций достигает, по данным разных авторов, 4,0–18,1 %, а после ургентных – 18,1–58,7 % [44]. Результаты хирургического лечения ПОВГ остаются неудовлетворительными из-за множества рецидивов после различных вариантов аутопластики, достигающих 10,0–45,5 %, а при больших ПОВГ – 60 %. Особенно неблагоприятны результаты оперативного лечения у пациентов с большими и гигантскими ПОВГ: послеоперационная летальность достигает 3–7 % [37].

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения больших и гигантских ПОВГ часто приводят к отказу пациентов от плановых операций [2].

Применение сетчатых имплантов в лечении ПОВГ уменьшило количество рецидивов, но привело к увеличению частоты послеоперационных раневых осложнений, достигающей, по данным авторов, внушительных цифр – 20,9–49,2 %. Увеличение количества раневых осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периоде дает возможность говорить о «новой эре» в герниологии – «болезни имплантов» [10, 12, 24].

Как и при других заболеваниях, осложнения герниопластики приводят к увеличению послеоперационного койко-дня и амбулаторного периода долечивания, резкому возрастанию материальных затрат на лечение. Лечение поздних осложнений аллогерниопластики (послеоперационных свищей, отторжений сетчатого импланта) требует неоднократных дополнительных госпитализаций и курсов амбулаторного лечения [13, 38, 39].

Послеоперационные раневые осложнения являются одной из основных причин рецидива грыж. Вслед за нагноением послеоперационной раны рецидивы отмечаются в 77,9 % случаев, после лечения сером и гематом – в 70,9 % наблюдений [30].

Основными раневыми осложнениями аллогенной имплантации в переднюю брюшную стенку являются серома, длительная лимфоррея, гематома, инфильтрат раны, нагноение, расхождение и некроз краев раны, инфаркт подкожно-жировой клетчатки, киста импланта, гранулемы, лигатурные свищи, отторжение импланта [10, 24].

В резолюции, принятой на VII-й научной конференции «Актуальные вопросы герниологии» (г. Москва, 2010), четко указано, что одним из приоритетных направлений научных исследований в герниологии является совершенствование протезирующих пластик и разработка методов профилактики сером, которые являются самым распространенным осложнением течения послеоперационного периода и встречаются в широких пределах от 0,8 до 60 % [12, 20, 38].

Серома – скопление жидкости в тканях передней брюшной стенки в результате экссудации в потенциальном пространстве или полости после хирургического вмешательства. Степень выраженности экссудации определяется пространственными взаимоотношениями импланта с различными анатомическими слоями передней брюшной стенки, физико-химическими свойствами использованного эндопротеза, площадью его поверхности, находящейся в контакте с тканями пациента, тяжестью хирургической травмы и индивидуальными особенностями больного. Основными факторами риска возникновения серомы считают возраст старше 60 лет, женский пол, большие размеры грыжевых ворот, продолжительность операции свыше 2 часов, сахарный диабет и ожирение [10, 36].

Полной ясности в патофизиологии образования серомы в настоящий момент нет. По данным ряда авторов, серома представляет собой неспецифическую воспалительную реакцию на имплант и механическую или химическую травму тканей. По другим данным, основной причиной образования сером является наличие раневой полости и сетки в ней как инородного тела. Некоторые авторы считают одной из причин формирования сером контакт импланта с подкожно-жировой клетчаткой, другие связывают их появление только с обширной мобилизацией подкожной жировой клетчатки и

не рассматривают как следствие реакции на эндопротез. Ряд авторов относит серомы не к осложнениям, а к особенностям течения раневого процесса в условиях нахождения инородного материала [10, 20, 24, 33].

Необходимо отметить, что при ультразвуковом исследовании передней брюшной стенки большое количество жидкости в области эндопротеза обнаруживается через 5–7 дней после операции практически у всех больных, основная часть этих скоплений спонтанно рассасывается, однако в ряде случаев скопление большого количества экссудативного отделяемого в области импланта приводит к развитию серозного, а затем и гнойного воспаления [33, 36]. Основными возбудителями инфекционных осложнений при эндопротезировании являются бактерии, вегетирующие на коже передней брюшной стенки [10]. Микроколонии бактерий объединяются с помощью особого матрикса в общую структуру, получившую название биопленки, устойчивость которой увеличивается за счет взаимодействия микроорганизмов с поверхностью имплантов [13]. Контакт во время операции со старыми лигатурами, воспалительными инфильтратами и лигатурными абсцессами (феномен дремлющей инфекции), которые остаются после перенесенных операций, эрозии, мацерации, язвы кожи в области грыжевого мешка, контакт с просветом полых органов при проведении адгезиолизиса увеличивают риск развития раневой инфекции [24].

Способы предупреждения послеоперационных раневых осложнений у больных с ПОВГ можно разделить на три группы: предоперационные, интраоперационные и послеоперационные. Разделение носит условный характер, так как многие мероприятия, начинающиеся в дооперационном периоде, продолжаются во время операции и в раннем послеоперационном периоде.

Предоперационные методы профилактики раневых осложнений направлены на прогнозирование их развития в конкретном клиническом случае, что позволяет в дальнейшем рационально выбрать тактику лечения пациента.

Для определения достоверных и доступных для практического применения критериев риска развития длительной раневой экссудации и формирования сером проведен многофакторный корреляционный анализ и разработана балльная оценка прогноза развития этих осложнений. Статистически значимыми оказались шесть факторов: длительность грыженосительства, ширина грыжевых ворот, площадь эндопротеза, тип эндопротеза, способ пластики, величина коэффициента резорбтивной активности способа пластики (соотношение площади общей раневой поверхности и площади обнаженных мышц). Для разработки балльной оценки риска развития длительной экссудации и сером каждому признаку с учетом его выраженности эмпирически присвоены баллы от 1 до 3. Значения от 6 до 10 баллов предложено трактовать как интервал низкого риска; от 11 до 14 баллов – как интервал умеренного риска; от 15 до 18 баллов – как интервал высокого риска развития длительной раневой экссудации и сером. Предложенный способ балльной оценки прогноза развития, по мнению авторов, позволяет с высокой степенью достоверности оценить степень риска развития указанных осложнений, профилактическую направленность каждого конкретного способа аллопластики и позволяет хирургу целенаправленно воздействовать на управляемые факторы прогноза, которыми являются тип эндопротеза, способ пластики и коэффициент резорбтивной активности способа [11].

Создана модель прогнозирования риска возникновения сером с использованием метода бинарной логистической регрессии. Значимыми факторами риска для формирования сером явились сердечно-сосудистые заболевания и сочетание срединной и боковой локализации грыжи. Полученная модель прогнозирования, по мнению авторов, позволяет выполнить коррекцию хирургической тактики в зависимости от степени выраженности отдельных предикторов [9].

Предложено осуществлять оценку состояния регуляторных систем организма по показателю активности регуляторных систем (ПАРС), полученному при спектральном анализе кардиоинтервалов. ПАРС позволяет дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем организма и оценивать адаптационные возможности пациента. ПАРС явился показателем, четко реагирующим на субклинические проявления слабости адаптационных систем организма. Установлено, что количество местных осложнений возросло от 0 до 22,7 % в зависимости от роста ПАРС, однако какой-либо специфической сопутствующей патологии, наиболее часто дающей обострения в зависимости от состояния адаптации организма, выявлено не было. На основании полученных данных авторы констатируют, что изменения показателя ПАРС позволяют прогнозировать протекание послеоперационного периода и развитие послеоперационных осложнений у пациентов с ПОВГ [34].

Проведен анализ влияния годовых биоритмов на течение послеоперационных осложнений со стороны послеоперационной раны у пациентов, которым выполнено хирургическое лечение ПОВГ. Установлено, что на процесс формирования осложнений влияет индивидуальный годичный

цикл, длящийся от одного дня рождения человека до следующего и условно разделенный на 4 триместра. Более интенсивное образование сером в области хирургического вмешательства отмечается в III триместре индивидуального года, а IV триместр характеризуется повышением образования гематом и инфицированием сетчатого протеза и вследствие этого удлинением срока пребывания пациента в стационаре в эти периоды [28].

По результатам исследования иммунологической реактивности у больных ПОВГ выявлены количественные изменения популяционного состава лейкоцитов периферической крови: зафиксированы абсолютная и относительная моноцитопения, а состояние лимфоцитарного звена характеризовалось недостаточной Т-клеточной активностью и абсолютной В-лимфоцитопенией. Данные изменения, по мнению авторов, свидетельствуют о скомпрометированном исходном и послеоперационном состоянии иммунитета, что дает основание рекомендовать больным ПОВГ целенаправленную адекватную иммунокорректирующую терапию [35].

В.В. Жебровский с соавторами одним из направлений профилактики воспалительных осложнений герниопластики считают борьбу с энтерогенной интоксикацией. Выявленная повышенная продукция цитокинов ФНО- α и ИЛ-6, по мнению авторов, отражает реакцию на постоянное поступление липополисахаридов из кишечника в системный кровоток и характеризует выраженность бактериальной транслокации. Результатом энтерогенной токсемии является развитие местных и системных воспалительных реакций в виде нагноения раны, послеоперационной пневмонии, урогенных осложнений, перитонита, абдоминального сепсиса и других осложнений. У пациентов с ПОВГ, имеющих лабораторные и клинические признаки энтерогенной интоксикации, авторы в комплексе предоперационной подготовки считают необходимым применение энтеросорбции, селективной деконтаминации кишечника и иммуномодулирующих препаратов [15].

Интраоперационные методы профилактики раневых осложнений. Анализ литературы позволяет выделить следующие основные направления интраоперационной профилактики послеоперационных раневых осложнений:

- рациональный выбор типа сетчатого импланта;
- рациональный выбор положения сетчатого импланта в пределах передней брюшной стенки;
- применение хирургических методик, препаратов и материалов, обеспечивающих оптимальную интеграцию импланта в ткань;
- снижение интраоперационной травмы;
- применение хирургических методик, способствующих ликвидации «мертвого пространства» в реконструированной передней брюшной стенке.

На сегодняшний день в хирургической герниологии наиболее оптимальным материалом для изготовления сетчатого импланта считается полипропилен, однако более чем 45-летний опыт его применения выявил и определенные недостатки. Несмотря на биоинертность, для имплантации полипропилена характерна выраженная воспалительная реакция с преобладанием экссудативного компонента и образованием сером с высокой вероятностью последующего инфицирования [26, 30, 50].

Снижение тканевой реакции при создании современных сетчатых имплантов достигается двумя способами: облегчением сеток за счет уменьшения диаметра мононитей и введения в состав протеза волокон из синтетических рассасывающихся полимеров [13]. «Легкие» крупнопористые сетки («Optilene Mesh LP» («В. Braun», ФРГ), «ProlenSoft» («Ethicon», США), «Эсфил легкий» («Линтекс», Россия)) имеют меньшую площадь поверхности в сравнении с «тяжелыми» сетками, в связи с чем выраженность тканевой реакции после их имплантации существенно ниже. Попытка уменьшить тканевую реакцию на полипропиленовый имплант за счет уменьшения количества полипропилена путем комбинации полипропиленовой и рассасывающейся викриловой нити (импланты Vurgo, Vurgo II, Ultrapro («Ethicon», США)) не привела к значительному снижению тканевой реакции и сопровождалась ростом числа рецидивов до 17 %, что, возможно, связано с повышенным тканевым ответом на продукты биодеградации викрила с преобладанием экссудативно-гранулематозного компонента, препятствующего формированию полноценного рубца [30].

В настоящий момент активно продолжаются поиски новых материалов для производства эндопротезов, вызывающих меньшую экссудативную реакцию при имплантации в ткани передней брюшной стенки. Имеются сообщения об успешном использовании таких материалов, как модифицированный ксеноперикард, титан и никелид титана [18, 31].

Следующим направлением интраоперационной профилактики является рациональный выбор положения сетчатого импланта в конкретном случае.

По данным литературы, при обширных диссекциях тканей и больших размерах сетчатого

импланта частота сером при подапневротическом (sublay) расположении эндопротезов составляет 6,9–17,0 % случаев, при надапневротическом (onlay) – 21,3–31,8 % наблюдений, причем так называемые острые серомы (скопление жидкости в сроки до 1 месяца) у ряда авторов регистрируются в положении onlay до 95 % эпизодов, а хронические серомы, сохранявшиеся в среднем до 57 суток, встречаются у 74 % пациентов с таким видом пластики [20, 36, 37].

При пластике onlay наблюдается наибольшее количество раневого отделяемого, длительно сохраняющийся болевой синдром, наибольшая площадь инфильтрата и наибольшее количество осложнений. Это связано с обширной площадью контакта сетчатого импланта с подкожно-жировой клетчаткой, а также с производимым во время операции отделением клетчатки от апоневроза на значительных участках, приводящем к повреждению прободающих брюшную стенку кровеносных и лимфатических сосудов с развитием лимфорей и критической ишемии кожи. При пластике по методике sublay отмечается меньшая травматизация подкожной жировой клетчатки и апоневроза, меньшее количество раневого отделяемого, слабо выраженный и менее длительный болевой синдром, меньшее количество раневых осложнений и благоприятное протекание послеоперационного периода [13, 21, 26].

В резолюции, принятой на X-й научной конференции «Актуальные вопросы герниологии» (г. Москва, 2013), рекомендовано в качестве метода выбора при оперативном лечении ПОВГ использовать технику sublay, способ inlay следует применять при невозможности выполнения sublay, а операцию onlay стоит рассматривать как способ резерва и использовать ее при невозможности дифференцировки анатомических структур брюшной стенки [27].

Одним из важнейших направлений интраоперационной профилактики является использование материалов и методов, создающих максимально благоприятные условия для интеграции эндопротеза в ткани. С этой целью ряд хирургов использует методики, связанные с применением мобилизованных лоскутов грыжевого мешка пациента.

Предложено после ушивания грыжевых ворот укладывать сетчатый имплант поверх заранее подготовленных и фиксированных к апоневрозу лоскутов грыжевого мешка, вывернутых мезотелием вверх. Имплант фиксируется к апоневрозу обвивным швом по периферии и отдельными узловыми швами через грыжевой мешок в центральной части, дренирования области оперативного вмешательства не производится. Лоскут брюшины способствует всасыванию серозной жидкости. По данным авторов, в группе пациентов, которым проведена операция по данной методике, объем серозного экссудата в 2 раза меньше, чем в остальных группах, сером не наблюдалось [33].

К.В. Шевченко и соавторы предлагают после фиксации импланта onlay через сформированное в нем «окно» выводить лоскут грыжевого мешка. Мешок фиксируют к сетке отдельными П-образными швами по линии разреза, устраняя «окно». Затем лоскут брюшины подшивают по линии шва ближайшего края сетки дополнительными узловыми швами, а свободной частью мешка укрывают весь сетчатый имплант, фиксируя его также отдельными узловыми швами по периметру и по всей площади эндопротеза. Таким образом, имплант располагается между грыжевым мешком и апоневрозом изолированно от подкожной жировой клетчатки. Данная методика по сравнению с методом onlay позволила авторам снизить частоту раневых осложнений с 40,0 до 13,6 %, количество жидкостных образований в подкожной клетчатке – с 33,7 до 9,1 % [42].

Ряд исследователей отдает предпочтение физико-химическим методам обработки зоны имплантации эндопротеза.

После пластики грыжевых ворот предложено проводить обработку мягких тканей в операционной ране аргонплазменным коагулятором. При морфологическом исследовании установлено, что после воздействия аргонплазменного коагулятора в подкожной жировой клетчатке из признаков воспаления присутствуют только интерстициальный отек и очаговые кровоизлияния, в то же время такие характерные для начальной стадии воспаления признаки, как стаз в капиллярах и реакция лейкоцитов, отсутствуют. По данным авторов, использование метода позволило снизить частоту послеоперационных раневых осложнений с 86,8 до 35,7 %, в том числе сером – с 52,6 до 21,4 % [1].

Разработана методика комбинированного использования сочетания инфракрасных лазеров в дооперационной подготовке и интраоперационно у пациентов после установки импланта в надапневротической позиции, в бактерицидных целях проводилось также облучение операционной раны азотным лазером с экспозицией 5 минут. Метакронное последовательное использование двух лазеров позволило отказаться от дренирования и снизить количество послеоперационных осложнений [17].

А.Н. Бухарин и соавторы при лечении ущемленных грыж передней брюшной стенки перед фиксацией эндопротеза предлагают производить обработку грыжевого мешка, апоневроза, подкожно-жировой клетчатки и краев кожи операционной раны воздушно-плазменным потоком в режиме

НО-терапии с использованием аппарата «Плазон» («ЦВТМ при МГТУ имени Н.Э.Баумана», Россия) в течение 2–5 минут. В послеоперационном периоде в течение 2–4 дней также проводится ежедневная инсуффляция NO-содержащих газовых потоков через установленные дренажи. Метод позволил уменьшить число послеоперационных раневых осложнений и снизить среднюю длительность стационарного лечения пациентов [8].

Перспективными также являются методики дополнительной имплантации в зону пластики пре-паратов и материалов, тем или иным способом благоприятствующих интеграции эндопротеза в ткани передней брюшной стенки.

Для предотвращения контакта протеза с подкожно-жировой клетчаткой после выполнения грыжесечения с пластикой сетчатым протезом onlay предложено на всю его площадь с заходом на 1,0–1,5 см за его края укладывать пластину фибрин-коллагенового препарата «Тахокомб», содержащего фибриноген и тромбин («Takeda Austria GmbH», Австрия) без последующего дренирования зоны оперативного вмешательства. Авторами в эксперименте доказано, что применение полимерной сетки в комбинации с препаратом «Тахокомб» способствует сравнительно раннему стиханию эксудативных воспалительных изменений и выраженной стимуляции ангиогенеза, вследствие чего происходит более раннее формирование и созревание грануляционной ткани с отграничением сетки соединительной тканью, близкой по структуре к окружающим тканям [26].

Для покрытия сетчатого импланта разработана деструктурируемая матрица на основе поливинилового спирта с антибиотиком цефатоксимом. В эксперименте доказан достоверный антибактериальный эффект, обеспечивающий эффективное подавление микрофлоры в течение 5 суток после имплантации, а также отмечена менее выраженная картина воспаления при использовании обработанного импланта в первые недели после операции [29].

Перспективным считается использование аллогенных фибробластов в хирургии грыж передней брюшной стенки. В эксперименте доказано, что трансплантация аллогенных эмбриональных фибробластов в зону герниопластики количественно и качественно изменяет течение воспалительного процесса в ране, приводит к ускоренному купированию воспалительной реакции, потенцирует и ускоряет процесс созревания фиброзной ткани, способствует уменьшению срока образования прочного рубца в зоне хирургического вмешательства и способствует профилактике послеоперационных осложнений [16].

Снижение операционной травмы, особенно при мобилизации подкожно-кожных лоскутов, также является важным направлением профилактики раневых осложнений.

Рекомендовано при герниопластике для диссекции тканей вместо электрокоагулятора использовать ультразвуковой скальпель, положительный эффект применения которого заключается в меньшем объеме раневого отделяемого. При этом установлено, что объем раневого отделяемого не зависит от размера грыжи и площади сетки. При морфологическом исследовании выявлено, что ультразвуковой скальпель вызывает менее выраженные патологические изменения в прилегающих тканях, проявляющиеся меньшими некротическими изменениями в соединительнотканном компоненте, а также сохранением органотипической структуры мелких кровеносных сосудов [22].

Разработан оригинальный способ комбинированной этажной протезирующей пластики с использованием двух сетчатых имплантов, позволяющий отказаться от широкой мобилизации кожно-подкожного лоскута от апоневроза передних стенок влагалищ прямых мышц живота. Для закрытия дефекта передней брюшной стенки рассекают передние листки влагалищ прямых мышц живота, медиальные лоскуты апоневроза в верхнем и нижнем полюсах сшивают между собой, в дефект между ними вшивают первый протез. Сверху первого протеза укладывают второй протез, который подшивают к наружным лоскутам апоневроза рассеченных передних листков влагалищ прямых мышц живота. Затем верхний и нижний протезы сшивают между собой непрерывным швом в месте фиксации нижнего протеза к медиальным листкам влагалища прямых мышц живота. Операцию завершают вакуумным дренированием раны. По данным авторов, использование описанного метода у больных с грыжами W3 и W4, страдающих ожирением, позволяет снизить частоту раневых осложнений в 3 раза [6].

Предложен способ выполнения внутрибрюшинной пластики ПОВГ без мобилизации и удаления грыжевого мешка, что позволяет исключить лишнюю травматизацию тканей, широкую диссекцию подкожной клетчатки и уменьшить величину хирургического доступа. Внутрибрюшинную протезирующую пластику проводят изнутри грыжевого мешка. После фиксации эндопротеза над ним сшивают листки сохраненного грыжевого мешка, при этом брюшинную поверхность грыжевого мешка дезэпителизируют и создают плотное предлежание дезэпителизированной брюшины к поверхности импланта. По данным авторов, метод позволил снизить число послеоперационных осложнений

до 6,25 % [19].

Одним из направлений интраоперационной профилактики раневых осложнений является ликвидация «мертвого пространства» в зоне имплантации эндопротеза. Большинство хирургов отдает предпочтение различным методам шовной фиксации подкожно-жировых лоскутов.

Предложена оригинальная методика фиксации подкожно-жировой клетчатки к эндопротезу и дну раны с помощью вертикальных П-образных швов, позволяющая максимально ликвидировать околопротезное пространство после пластики onlay, что позволило авторам практически полностью отказаться от дренирования раны и снизить частоту сером с 27,5 до 7,4 % [9].

С целью ликвидации полостей в послеоперационной ране после пластики onlay разработана следующая методика ушивания раны: кожно-жировые лоскуты фиксируются к апоневрозу и эндопротезу при помощи непрерывных викриловых швов, располагающихся в несколько параллельных рядов, идущих вдоль раны. Центральным швом края лоскутов фиксируются между собой и к апоневрозу сквозь сетчатый эндопротез. Этим рядом оставшаяся щелевидная полость делится на две. Следующий ряд швов плотно сопоставляет между собой края жировых лоскутов. Последние две нити, проходящие подкожно и внутрикожно, адаптируют края раны. Дренирование раны не производится. Разработанный метод, по данным авторов, позволил снизить частоту раневых осложнений после пластики onlay с 41,9 до 17,3 % [4].

В последнее время ряд хирургов для фиксации мобилизованных в ходе операции лоскутов подкожной жировой клетчатки успешно использует различные клеевые композиции.

В зарубежной литературе высоко оценивают возможности фибринового клея. По данным проведенных экспериментальных исследований, использование фибринового клея обеспечивает надежную фиксацию эндопротеза, благоприятное течение репаративного процесса, минимальный воспалительный ответ даже при имплантации сетки onlay, когда риск развития раневых осложнений наиболее высок [45]. Также изучено применение цианакрилатных средств в герниологической практике. На большом клиническом материале доказано достоверное снижение частоты инфекций области хирургического вмешательства [51].

Отечественными исследователями в эксперименте изучено применение различных клеевых композиций в сравнении с шовной фиксацией при имплантации onlay разных типов эндопротеза у крыс. Наиболее быстрыми, надежными и вызывающими наименьшее количество послеоперационных осложнений явились способы фиксации полипропиленового эндопротеза латексным тканевым и сульфакрилатным клеем и фиксация политетрафторэтиленового эндопротеза сульфакрилатным клеем [43].

Описан опыт применения полимерного латексного медицинского клея для обработки отсепарированной подкожно-жировой клетчатки во время выделения грыжевого мешка и во время мобилизации кожно-жирового фартука при абдоминопластике. У 52 пациентов, прооперированных с использованием данной методики, раневых осложнений не наблюдалось, а в контрольной группе, включавшей в себя 51 пациента, серомы и длительная лимфорей были отмечены у 56,8 % больных [5].

В зарубежной литературе описан клинический опыт использования у пациентов с широкой мобилизацией подкожно-жировых лоскутов медицинского талька, применение которого, по данным авторов, способствует раннему удалению дренажей и позволяет снизить частоту сером с 20,8 до 2,7 % [47]. Однако другими исследователями положительный эффект метода оспаривается вплоть до противоположного – увеличения частоты сером до 76 % [49].

Послеоперационные методы диагностики, профилактики и лечения раневых осложнений.

Наиболее распространенным методом послеоперационной профилактики раневых осложнений является дренирование зоны оперативного вмешательства.

Согласно консенсусу группы экспертов Европейского герниологического общества, все операции после герниопластики с использованием синтетических имплантов должны заканчиваться вакуумным дренированием раны. Наиболее широко в герниологии используется вакуумный метод дренирования по Редону [25].

Ряд авторов подвергает критике метод Редона, поскольку устройство по типу «гармошки» не обеспечивает контроля над степенью разрежения, не исключает обратного заброса отделяемого и контакта стерильного внутреннего просвета дренажа с внешней средой при опорожнении резервуара. С целью дренирования раны в послеоперационном периоде рекомендуется использовать аспирационную систему UnoVac («ConvaTec», Дания), которая отличается простотой конструкции обслуживания, сочетающейся с полным герметизмом, обеспечивающим стерильность, и постоянным уровнем разрежения. При сравнительном ультразвуковом исследовании установлено, что объем остаточной полости при использовании системы UnoVac значительно меньше вплоть до полного

отсутствия [10, 23].

Предложена методика проточного дренирования зоны герниопластики: в течение первых двух часов после операции проводят эвакуацию раневого детрита и сгустков крови через проточный дренаж путем лаважа растворами антисептиков. После этого дренаж удаляется и для профилактики патологического скопления экссудата в послеоперационной ране применяется эластичный бандаж, специально подобранный в предоперационном периоде для каждого пациента. Разработанный авторами алгоритм профилактических мероприятий позволил уменьшить частоту раневых осложнений с 23,01 до 7,74 % [12].

В.Н. Егиев с соавторами считают возможным не дренировать рану при использовании полипропиленовых имплантов размером до 10,0 × 10,0 см [14].

Однако по результатам неоднократно проводимого британскими авторами анализа рандомизированных исследований, касающихся способов дренирования раны после герниопластики, не выявлено убедительных доказательств связи наличия или отсутствия дренажей в послеоперационном периоде с улучшением результатов лечения пациентов [46].

Более того, ряд авторов указывает на недостатки дренирования, связанные с проведением по дренажу инфекции в послеоперационную рану, отдавая предпочтение пункционным методам эвакуации сером под ультразвуковым контролем.

При исследовании микробного пейзажа и обильности микробного обсеменения тканей в зоне герниопластики установили, что для уменьшения инфекционных осложнений максимальный срок дренирования подкожной клетчатки трубчатым дренажем должен составлять не более 9 суток после операции с последующим возможным переходом на пункционный метод [32].

Р.Ш. Шаймарданов и соавторы предлагают на 4–5 сутки и 10–13 сутки (перед снятием швов) проводить ультразвуковое сканирование зоны оперативного вмешательства. Для оценки результатов исследования авторами введено такое понятие, как клинически значимые скопления серозной жидкости в ране, превышающие, по данным ультразвукового сканирования, 20 мм и требующие активной тактики, направленной на пункционное их удаление. Авторами разработан алгоритм ультразвукового сканирования послеоперационной раны, позволивший снизить частоту раневых осложнений на 23,9–59,1 % [40].

Проведено сравнительное исследование различных методов ведения пациентов со сформированными серомами. Наименее желательным способом ведения сером явилось опорожнение полости с оставлением дренажной резиновой полоски, которое приводило к большему на 7,7–17,8 % числу осложнений и более частой хронизации сером. Использование в раннем послеоперационном периоде вакуумного дренажа по Редону при грыжах средних размеров не имело преимуществ перед пункционным методом и способствовало увеличению на 11,2–23,9 % количества экссудата, что авторы связывают с раздражающим действием инородного тела в брюшной стенке и активным движением интерстициальной и внутрисосудистой жидкости под действием вакуума. По мнению авторов, оптимальным для лечения сером является пункционный способ, что проявлялось на 11,1–27,2 % более скорым исчезновением экстравазата, на 9,7–39,4 % меньшим риском инфицирования полости серомы, более благоприятным и на 25,6–39,6 % более краткосрочным восстановительным периодом [20].

С целью профилактики послеоперационных раневых осложнений предложено использование вакуум-терапии по следующей методике: через 24 часа после грыжесечения на переднюю брюшную стенку, отступя от края операционной раны на 3,0–3,5 см, с двух сторон параллельно друг другу располагали по 3 вакуумные камеры, которые подключали к вакуумному насосу. Степень разрежения составляла 120 мм рт. ст., длительность процедуры – 15 мин при ежедневном ее выполнении в течение 7 суток. По данным авторов, использование вакуум-терапии в послеоперационном периоде позволило ограничить показания к дренированию послеоперационных ран по Редону и сократить частоту местных гнойно-воспалительных осложнений в 4,2 раза [25].

Ряд авторов считает перспективным прогнозирование развития серомы в послеоперационном периоде путем выявления разнообразных предикторов в сыворотке крови или раневом отделяемом.

Предложено определять уровень хемокина CCL2 в сыворотке крови или отделяемом из дренажей после герниопластики, сопровождающейся обширной иммобилизацией подкожно-жировых лоскутов. Авторы считают, что хемокин CCL2, выделяющийся при повреждении клеток подкожной жировой клетчатки и поддерживающий экссудативное воспаление, может служить предиктором серомы в послеоперационном периоде [7].

Осуществлено исследование цитокинового профиля у пациентов, прооперированных с применением сетчатых имплантов. Отмечено, что при аллогерниопластике по сравнению с аутопластикой

собственными тканями в первые 3 суток имелась достоверная разница увеличения концентрации ИЛ-6, ФНО- α и СРБ. Установлено, что сохраняющаяся повышенная продукция ИЛ-6 или рост с $4,43$ до $8,1 \pm 2,34$ пг/мл с положительной корреляцией с уровнем СРБ, ФНО- α характерна для развития подкожных инфильтратов и сером. По мнению авторов, полученные результаты в сочетании с ультразвуковой визуализацией позволяют определить развитие раннего воспалительного процесса и ликвидировать серомы с помощью пункции [41].

В качестве прогностических критериев раневых осложнений различными авторами предлагается использовать изменение концентрации альбумина и абсолютного числа лимфоцитов в крови, содержания IgG в раневом отделяемом, pH раневого отделяемого, а также различные способы оценки антимикробной активности раневого экссудата [10, 23, 48, 50].

С целью диагностики раневых осложнений у больных, оперированных по поводу больших ПОВГ, также рекомендовано применять термографию зоны оперативного вмешательства [1].

Для профилактики и лечения раневых осложнений после герниопластики различными авторами предлагается проведение в послеоперационном периоде УВЧ-терапии, ультрафиолетового, лазерного и рентгеновского облучения, озонотерапии [3, 17, 23].

Показанием к хирургическому лечению серомы является только формирование псевдокапсулы [10].

Таким образом, анализ литературы показывает, что проблема послеоперационных раневых осложнений герниопластики в настоящее время еще далека от своего решения. Не до конца изучена патофизиология воспалительного процесса в области сетчатого импланта; до сих пор не найден идеальный эндопротез, отвечающий всем необходимым требованиям; шкалы риска и прогнозирования послеоперационных раневых осложнений находятся в стадии поиска и формирования; эффективность отдельных методов профилактики и лечения при их многообразии неоднозначна, а четких алгоритмов, позволяющих обеспечить единый комплексный подход в профилактике раневых осложнений при грыжесечениях, пока не разработано.

Необходимым является дальнейшее углубленное изучение вопросов патогенеза послеоперационных раневых осложнений, разработка новых протезирующих материалов и способов обеспечения оптимальной их интеграции в ткани организма, совершенствование существующих и разработка новых методов профилактики, диагностики и лечения послеоперационных раневых осложнений с последующим формированием единого протокола ведения пациентов после герниопластики.

Список литературы

1. Аббасзаде, Т. Н. Диагностика и профилактика ранних послеоперационных раневых осложнений у больных с большими вентральными грыжами / Т. Н. Аббасзаде, А. Ю. Анисимов // Медицинский вестник Башкортостана. – 2013. – Т. 8, № 3. – С. 21–25.
2. Айдемиров, А. Н. Новые технологии в диагностике и лечении больших и гигантских вентральных грыж / А. Н. Айдемиров, А. З. Вафин, Г. С. Чемянов, Э. Г. Мнацаканян, Р. М. Лайпанов, П. И. Чумаков // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2012. – Т. 25, № 1. – С. 38–42.
3. Алишев, О. Т. Новые подходы в профилактике послеоперационных осложнений при протезирующей герниопластике послеоперационных вентральных грыж больших размеров / О. Т. Алишев // Вестник современной клинической медицины. – 2014. – Т. 7, прил. 2. – С. 15–21.
4. Александренков, Н. В. Способ ушивания раны при надапоневротической пластике полипропиленовой сеткой больших послеоперационных вентральных грыж / Н. В. Александренков, А. С. Мухин, В. А. Ребцовский, А. Е. Леонтьев // Новости хирургии. – 2013. – Т. 21, № 1. – С. 88–93.
5. Асланов, А. Д. Использование новых технологий в герниологии с абдоминопластикой / А. Д. Асланов, О. Е. Логвина, М. К. Бапинаев, К. И. Хашхожева, Р. М. Калибатов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Медицина. – 2009. – № 2. – С. 61–65.
6. Бабаев, А. П. Профилактика раневых осложнений у пациентов при выполнении протезирующей герниопластики комбинированным способом / А. П. Бабаев, М. Г. Гуляев // Аспирантский вестник Поволжья. – 2014. – № 5–6. – С. 85–87.
7. Белоконев, В. И. Возможные предикторы и морфологические аспекты развития серомы после пластики грыжи передней брюшной стенки / В. И. Белоконев, Ю. В. Пономарева, С. Ю. Пушкин, О. Н. Мелентьева, М. Г. Гуляев // Новости хирургии. – 2014. – Т. 22, № 6. – С. 665–670.
8. Бухарин, А. Н. Лечение ущемленных грыж передней брюшной стенки с применением эндогенного оксида азота и сетчатых эндопротезов / А. Н. Бухарин, А. И. Сапанюк, Д. В. Хачатрян, С. Х. Мамедов, В. Н. Малайко // Герниология. – 2011. – № 1. – С. 10–11.
9. Власов, А. В. Прогнозирование вероятности развития сером при эндопротезировании вентральных грыж / А. В. Власов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. – С. 11.

10. Власов, А. В. Проблема раневых осложнений при эндопротезировании брюшной стенки по поводу вентральных грыж / А. В. Власов, М. В. Кукош // Современные технологии в медицине. – 2013. – Т. 5, № 2. – С. 116–124.
11. Головин, Р. В. Прогнозирование развития раневых осложнений после комбинированной аллогерниопластики при послеоперационных вентральных грыжах срединной локализации / Р. В. Головин, Н. А. Никитин, Е. С. Прокопьев // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 379.
12. Горбунова, Е. А. Гнойно-воспалительные осложнения после вентропластики (вопросы профилактики и лечения) / Е. А. Горбунова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2011. – № 1. – С. 73–79.
13. Егиев, В. Н. Грыжи / В. Н. Егиев, П. К. Воскресенский. – М. : Медпрактика – М, 2015. – 480 с.
14. Егиев, В. Н. Натяжная герниопластика / В. Н. Егиев, П. К. Воскресенский, С. И. Емельянов. – М. : Медпрактика, 2002. – 147 с.
15. Жебровский, В. В. Профилактика воспалительных осложнений герниопластики у больных с послеоперационной грыжей с учетом выраженности энтерогенной токсемии и показателей цитокинового профиля / В. В. Жебровский, Ф. Н. Ильченко, А. И. Гордиенко // Герниология. – 2007. – № 1. – С. 30–34.
16. Иванов, С. В. Применение аллогенных эмбриональных фибробластов при эндопротезировании передней брюшной стенки / С. В. Иванов, А. А. Должиков, И. С. Иванов, А. А. Мартынцева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2010. – № 16 (87), вып. 11. – С. 78–84.
17. Калиш, Ю. И. Лазерные технологии в профилактике раневых осложнений после аллогерниопластики / Ю. И. Калиш, Л. З. Аметов, М. Х. Рузиматов, А. Р. Шаюсупов // Герниология. – 2006. – № 1. – С. 22.
18. Колпаков, А. А. Сравнительный анализ результатов применения протезов «титановый шелк» и полипропилена у больных с послеоперационными вентральными грыжами // А. А. Колпаков, А. А. Казанцев // Русский медицинский журнал. – 2015. – № 13. – С. 774–775.
19. Кривошеков, Е. П. Способ снижения интраоперационной травмы при внутрибрюшинной пластике пупочных и вентральных грыж / Е. П. Кривошеков, С. Г. Григорьев, М. А. Молчанов, Т. С. Григорьева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1–5. – С. 980–983.
20. Кузнецов, А. В. Ведение пациентов с серомами после грыжесечений в раннем послеоперационном периоде / А. В. Кузнецов, В. В. Шестаков, Б. В. Алексеев // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. – 2011. – № 1–2. – С. 75–79.
21. Кузнецов, А. В. Особенности раннего послеоперационного периода при грыжесечении с различным положением сетчатого протеза / А. В. Кузнецов, Ю. В. Кузнецов, Б. С. Добряков, Б. В. Алексеев, В. В. Шестаков, А. В. Бородач, Е. Н. Федин // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2011. – Т. 4, № 1. – С. 17–20.
22. Мелоян, А. К. Выбор способа диссекции тканей при аллогерниопластике послеоперационных вентральных грыж методом on lay / А. К. Мелоян, В. Б. Богданович, Э. А. Надыров // Новости хирургии. – 2008. – Т. 16, № 3. – С. 53–60.
23. Мирзабекян, Ю. Р. Прогноз и профилактика раневых осложнений после пластики передней брюшной стенки по поводу послеоперационной вентральной грыжи / Ю. Р. Мирзабекян, С. Р. Добровольский // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2008. – № 1. – С. 66–71.
24. Михин, И. В. Большие и гигантские послеоперационные вентральные грыжи : возможности хирургического лечения (обзор литературы) / И. В. Михин, Ю. В. Кухтенко, А. С. Панчишкин // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2014. – № 2 (50). – С. 8–16.
25. Мухтаров, З. М. Профилактика раневых послеоперационных осложнений у больных с послеоперационными вентральными грыжами / З. М. Мухтаров, И. С. Малков, О. Т. Алишев // Практическая медицина. – 2014. – № 5 (81). – С. 106–109.
26. Парфенов, И. П. Пути профилактики послеоперационных осложнений в хирургии грыж передней брюшной стенки / И. П. Парфенов, А. А. Должиков, А. М. Мишустин, А. Л. Ярош, А. В. Солошенко, Е. П. Битенская, А. С. Молчанова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия : Медицина. Фармация. – 2011. – Т. 14, № 10. – С. 93–97.
27. Паршиков, В. В. Протезирующая пластика брюшной стенки в лечении вентральных и послеоперационных грыж : классификация, терминология и технические аспекты (обзор) / В. В. Паршиков, А. А. Федаев // Современные технологии в медицине. – 2015. – Т. 7, № 2. – С. 138–152.
28. Перминов, А. А. Хронобиологический подход к прогнозированию осложнений в области послеоперационной раны при хирургическом лечении инцизионных вентральных грыж / А. А. Перминов, В. Г. Носов, Д. Э. Печень-Песенко, Р. Ш. Гайфулин // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. – 2010. – № 5. – С. 107–110.
29. Плечев, В. В. Экспериментальная оценка эффективности способа профилактики раневых осложнений при имплантационной герниопластике / В. В. Плечев, П. Г. Корнилаев, Д. В. Феоктистов, Р. Р. Шавалеев, Т. Ш. Хакамов // Медицинский вестник Башкортостана. – 2013. – Т. 8, № 6. – С. 171–173.
30. Плешков, В. Г. Послеоперационные вентральные грыжи – нерешенные проблемы / В. Г. Плешков, О. И. Агафонов // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 248–255.

31. Подолужный, В. И. Хронические серомы при наднапоневротическом расположении протеза у больных с грыжами живота / В. И. Подолужный, А. В. Кармадонов, А. А. Перминов // *Герниология*. – 2007. – № 2. – С. 25–26.
32. Постников, Д. Г. Сравнительный анализ результатов профилактики раневых осложнений при герниопластике послеоперационных грыж / Д. Г. Постников, В. В. Павленко, О. В. Ооржак, С. М. Лесников, О. А. Краснов, О. Н. Егорова, В. Р. Салимов // *Медицина и образование в Сибири*. – 2014. – № 6. – С. 55.
33. Роткин, Е. А. Герниопластика послеоперационных и рецидивных вентральных грыж с применением сетчатого имплантата / Е. А. Роткин, В. В. Агаджанян, Ю. М. Крылов // *Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук*. – 2010. – № 5. – С. 115–118.
34. Смарж, Т. М. Прогнозирование осложнений в герниологии по анализу адаптационных возможностей организма / Т. М. Смарж, А. В. Кузнецов, В. В. Шестаков, Б. В. Алексеев // *Медицина и образование в Сибири*. – 2014. – № 5. – С. 4.
35. Тарасова, Н. К. Иммунологическая реактивность при послеоперационных вентральных грыжах у больных, проживающих на европейском севере России / Н. К. Тарасова, А. И. Макаров, С. М. Дыньков, Д. В. Незговоров // *Экология человека*. – 2009. – № 11. – С. 43–46.
36. Тимербулатов, М. В. Послеоперационные вентральные грыжи : современное состояние проблемы / М. В. Тимербулатов, Ш. В. Тимербулатов, Э. З. Гатауллина, Э. Р. Валитова // *Медицинский вестник Башкортостана*. – 2013. – Т. 8, № 5. – С. 101–107.
37. Цверов, И. А. Оценка основных способов аллопластики с целью оптимизации лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами / И. А. Цверов, А. В. Базаев // *Современные технологии в медицине*. – 2011. – № 2. – С. 73–76.
38. Чарышкин, А. Л. Проблемы герниопластики у больных с послеоперационными вентральными грыжами / А. Л. Чарышкин, А. А. Фролов // *Ульяновский медико-биологический журнал*. – 2015. – № 2. – С. 40–47.
39. Черкасов, М. Ф. Профилактика и лечение послеоперационных раневых осложнений после герниопластики / М. Ф. Черкасов, А. А. Помазков, А. Ю. Хиндикайнен // *Альманах Института хирургии им. А. В. Вишневского*. – 2015. – Т. 10, № 2. – С. 1184–1185.
40. Шаймарданов, Р. Ш. Алгоритм ультразвукового сканирования послеоперационной раны для профилактики раневых осложнений после имплантационной герниопластики вентральных грыж / Р. Ш. Шаймарданов, М. К. Ягудин, В. Н. Биряльцев, И. Ф. Шарафисламов, М. А. Купкенов, И. И. Хамзин, Е. Т. Сагдеева // *Казанский медицинский журнал*. – 2004. – Т. 85, № 3. – С. 187–191.
41. Шапошников, Ю. Ю. Особенности продукции цитокинов после различных способов паховой герниопластики / Ю. Ю. Шапошников, Д. Г. Мустафин, И. В. Срибный // *Успехи современного естествознания*. – 2010. – № 11. – С. 98–99.
42. Шевченко, К. В. Результаты протезирующей пластики передней брюшной стенки при лечении послеоперационных вентральных грыж / К. В. Шевченко, А. В. Щербатых, С. В. Соколова // *Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук*. – 2014. – № 3 (97). – С. 57–61.
43. Шкундин, А. В. Экспериментальное исследование по применению эндопротезов и клеевых композиций в профилактике послеоперационных грыж передней брюшной стенки / А. В. Шкундин, Э. Х. Гаптракипов, Р. Ф. Фаттахов // *Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук*. – 2011. – № 4–2. – С. 287–290.
44. Щербатых, А. В. Современное состояние проблемы хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж / А. В. Щербатых, С. В. Соколова, К. В. Шевченко // *Сибирский медицинский журнал (Иркутск)*. – 2010. – Т. 95, № 4. – С. 11–16.
45. Gruber-Blum, S. A comparison of a bovine albumin/glutaraldehyde glue versus fibrin sealant for hernia mesh fixation in experimental onlay and IPOM repair in rats / S. Gruber-Blum, A.H. Petter-Puchner, K. Mika, J. Brand, H. Redl, W. Ohlinger, T. Benesch, R. H. Fortelny // *Surgical Endoscopy*. – 2010. – Vol. 24, iss. 12. – P. 3086–3094. doi: 10.1007/s00464-010-1094-y.
46. Gurusamy, K. Wound drains after incisional hernia repair / K. Gurusamy, V. B. Allen // *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2013, Dec. 17. doi: 10.1002/14651858.CD005570.pub4.
47. Klima, D. Application of subcutaneous talc in hernia repair and wide subcutaneous dissection dramatically reduces seroma formation and postoperative wound complications / D. Klima, R. Brintzenhoff, V. Tsriline, I. Belyansky, A. E. Lincourt, S. Getz, B. T. Heniford // *The American Surgeon*. – 2011. – Vol. 77, № 7. – P. 888–894.
48. Klink, C. D. Do drainage liquid characteristics serve as predictors for seroma formation after incisional hernia repair? / C. D. Klink, M. Binnebösel, A. H. Lucas, A. Schachtrupp, U. Klinge, V. Schumpelick, K. Junge // *Hernia*. – 2010. – Vol. 14, iss. 2. – P. 175–179. doi: 10.1007/s10029-009-0603-1.
49. Parameswaran, R. Medical talc increases the incidence of seroma formation following onlay repair of major abdominal wall hernias / R. Parameswaran, S. T. Hornby, A. N. Kingsnorth // *Hernia*. – 2013. – Vol. 17, iss. 4. – P. 459–463. doi: 10.1007/s10029-013-1097-4.

50. Patti, R. Acute inflammatory response in the subcutaneous versus periprosthetic space after incisional hernia repair : an original article / R. Patti, A. M. Caruso, P. Aiello, G. L. Angelo, S. Buscemi, G. Di Vita // BMC Surgery. – 2014. – Vol. 14, № 91. doi: 10.1186/1471-2482-14-91.

51. Towfigh, S. Significant reduction in incidence of wound contamination by skin flora through use of microbial sealant / S. Towfigh, W. G. Cheadle, S. F. Lowry, M. A. Malangoni, S. E. Wilson // Archive of Surgery. – 2008. – Vol. 143, № 9. – P. 885–891. doi: 10.1001/archsurg.143.9.885.

References

1. Abbaszade T. N., Anisimov A. Yu. Diagnostika i profilaktika rannikh posleoperatsionnykh ranevykh oslozhneniy u bol'nykh s bol'shimi ventral'nymi gryzhami [Diagnosis and prevention of early postoperative wound complications in patients with large ventral hernias]. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana [Medical Gazette of Bashkortostan], 2013, vol. 8, no. 3, pp. 21–25.

2. Aydemirov A. N., Vafin A. Z., Chemyanov G. S., Mnatsakanyan E. G., Laypanov R. M., Chumakov P. I. Novye tekhnologii v diagnostike i lechenii bol'shikh i gigantskikh ventral'nykh gryzh [New technologies in diagnosis and treatment of large and huge ventral hernias]. Meditsinskiy vestnik Severnogo Kavkaza [Medical News of North Caucasus], 2012, vol. 25, no. 1, pp. 38–42.

3. Alishev O. T. Novye podkhody v profilaktike posleoperatsionnykh oslozhneniy pri proteziruyushchey gernioplastike posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzh bol'shikh razmerov [New approaches in prevention of postoperative complications at replacing hernioplasty of postoperative ventral megahernias]. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny [Bulletin of Contemporary Clinical Medicine], 2014, vol. 7, suppl. 2, pp. 15–21.

4. Aleksandrenkov N. V., Mukhin A. S., Rebtsovskiy V. A., Leont'ev A. E. Sposob ushivaniya rany pri nadaponevroticheskoy plastike polipropilenovoy setkoy bol'shikh posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzh [Wound closure method at subaponeurotic plasty with polypropylene mesh of large postoperative ventral hernia]. Novosti khirurgii [News of surgery], 2013, vol. 21, no. 1, pp. 88–93.

5. Aslanov A. D., Logvina O. E., Bapinaev M. K., Khashkhozheva K. I., Kalibatov R. M. Ispol'zovanie novykh tekhnologiy v gerniologii s abdominoplastikoy [Use of new technologies in surgery]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Meditsina [Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Medicine], 2009, no. 2, pp. 61–65.

6. Babaev A. P., Gulyaev M. G. Profilaktika ranevykh oslozhneniy u patsientov pri vypolnenii proteziruyushchey gernioplastiki kombinirovannym sposobom [Prevention of wound complications in patients with the implementation of prosthetic hernioplasty in a combined way]. Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya [Postgraduate bulletin of the Volga region], 2014, no. 5–6, pp. 85–87.

7. Belokonev V. I., Ponomareva Yu. V., Pushkin S. Yu., Melent'eva O. N., Gulyaev M. G. Vozmozhnye prediktory i morfologicheskie aspekty razvitiya seromy posle plastiki gryzhi peredney bryushnoy stenki [Potential predictors and morphological aspects of seroma development after plastic surgery of the anterior abdominal wall hernia]. Novosti khirurgii [News of surgery], 2014, vol. 22, no. 6, pp. 665–670.

8. Bukharin A. N., Sapanyuk A. I., Khachatryan D. V., Mamedov S. Kh., Malayko V. N. Lechenie ushchemlenykh gryzh peredney bryushnoy stenki s primeneniem endogennoogo oksida azota i setchatykh endoprotezov [The treatment of strangulated hernias of the anterior abdominal wall with the use of endogenous nitric oxide and mesh implants]. Gerniologiya [Herniology], 2011, no. 1, pp. 10–11.

9. Vlasov A. V. Prognozirovaniye veroyatnosti razvitiya serom pri endoprotezirovanii ventral'nykh gryzh [The prediction of the probability of seroma development in case of endoprosthesis replacement of ventral hernias]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Problems of modern science and education], 2013, no. 2, p. 11.

10. Vlasov A. V., Kukosh M. V. Problema ranevykh oslozhneniy pri endoprotezirovanii bryushnoy stenki po povodu ventral'nykh gryzh [The Problem of Wound Complications in Abdominal Wall Endoprosthesis Replacement in Ventral Hernias]. Sovremennyye tekhnologii v meditsine [Modern technologies in medicine], 2013, vol. 5, no. 2, pp. 116–124.

11. Golovin R. V., Nikitin N. A., Prokop'ev E. S. Prognozirovaniye razvitiya ranevykh oslozhneniy posle kombinirovannoy allogernioplastiki pri posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzhakh sredinnoy lokalizatsii [Prognosis of development of complications of injuries after combined allohernioplasty interventions for postoperative ventral hernias of median localisation]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Problems of modern science and education], 2014, no. 2, p. 379.

12. Gorbunova E. A. Gnoyno-vospalitel'nye oslozhneniya posle ventroplastiki (voprosy profilaktiki i lecheniya) [Pyoinflammatory complications after ventral hernia repair (prevention and treatment)]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki [University proceedings. Volga region. Medical sciences], 2011, no. 1, pp. 73–79.

13. Egiev V. N., Voskresenskiy P. K. Gryzhi [Hernia]. Moscow, Medpraktika-M, 2015, 480 p.

14. Egiev V. N., Voskresenskiy P. K., Emel'yanov S. I. Nenatyazhnaya gernioplastika [Tension-free Hernioplasty]. Moscow, Medpraktika, 2002, 147 p.

15. Zhebrovskiy V. V., Il'chenko F. N., Gordienko A. I. Profilaktika vospalitel'nykh oslozhneniy gernioplastiki u bol'nykh s posleoperatsionnoy gryzhey s uchetom vyrazhennosti enterogennoy toksemii i pokazateley tsitokinovogo profilya [The prevention of inflammatory complications in hernioplasty in patients with postoperative hernias with due consideration of the enterogenous toxemia intensity and cytokine indices]. *Gerniologiya [Herniology]*, 2007, no. 1, pp. 30–34.
16. Ivanov S. V., Dolzhikov A. A., Ivanov I. S., Martyntsev A. A. Primenenie allogennykh embrional'nykh fibroblastov pri endoprotezirovaniy peredney bryushnoy stenki [The use of allogenic embryonic fibroblasts with endoprosthesis replacement of anterior abdominal wall]. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Meditsina. Farmatsiya [Belgorod State University Scientific Bulletin. Medicine Pharmacy]*, 2010, no. 16 (87), iss. 11, pp. 78–84.
17. Kalish Yu. I., Ametov L. Z., Ruzimatov M. Kh., Shayusupov A. R. Lazernye tekhnologii v profilaktike ranevykh oslozhneniy posle allogernioplastiki [Laser technologies in the prevention of wound complications after allohernioplasty]. *Gerniologiya [Herniology]*, 2006, no. 1, pp. 22.
18. Kolpakov A. A., Kazantsev A. A. Sravnitel'nyy analiz rezul'tatov primeneniya protezov “titanovyy shelk” i polipropilena u bol'nykh s posleoperatsionnymi ventral'nymi gryzhami [Comparative analysis of the results of the use of prostheses “titanium silk” and polypropylene in patients with postoperative ventral hernias]. *Russkiy meditsinskiy zhurnal [Russian medical journal]*, 2015, no. 13, pp. 774–775.
19. Krivoshchekov E. P., Grigor'ev S. G., Molchanov M. A., Grigor'eva T. S. Sposob snizheniya intraoperatsionnoy travmy pri vnutribryushinnoy plastike pupochnykh i ventral'nykh gryzh [A method for reducing intraoperative intraperitoneal injury and plastic umbilical hernias]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 2015, no. 1–5, pp. 980–983.
20. Kuznetsov A. V., Shestakov V. V., Alekseev B. V. Vedenie patsientov s seromami posle gryzhesecheniy v rannem posleoperatsionnom periode [Treatment of patients with seromas after herniotomies in early postoperative period]. *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk [Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences]*, 2015, no. 1–5, pp. 980–983.
21. Kuznetsov A. V., Kuznetsov Yu. V., Dobryakov B. S., Alekseev B. V., Shestakov V. V., Borodach A. V., Fedin E. N. Osobennosti rannego posleoperatsionnogo perioda pri gryzhesecheniyakh s razlichnym polozheniem setchatogo proteza [Special features of early postoperative period in hernioplasty with different position of the prosthetic mesh]. *Vestnik eksperimental'noy i klinicheskoy khirurgii [Bulletin of experimental and clinical surgery]*, 2011, vol. 4, no. 1, pp. 17–20.
22. Meloyan A. K., Bogdanovich V. B., Nadyrov E. A. Vybora sposoba dissektsii tkaney pri allogernioplastike posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzh metodom onlay [The choice of the tissue dissection method in allohernioplasty of postoperative ventral hernias using on lay technique]. *Novosti khirurgii [News of surgery]*, 2008, vol. 16, no. 3, pp. 53–60.
23. Mirzabekyan Yu. R., Dobrovol'skiy S. R. Prognoz i profilaktika ranevykh oslozhneniy posle plastiki peredney bryushnoy stenki po povodu posleoperatsionnoy ventral'noy gryzhi [Prediction and prophylaxis of wound complications after abdominal plasty due to postoperative ventral hernia]. *Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova [Surgery. Journal named after N.I. Pirogov]*, 2008, no. 1, pp. 66–71.
24. Mikhin I. V., Kukhtenko Yu. V., Panchishkin A. S. Bol'shie i gigantskie posleoperatsionnye ventral'nye gryzhi: vozmozhnosti khirurgicheskogo lecheniya (obzor literatury) [Large and giant postoperative ventral hernias: possibilities of surgical treatment (literature review)]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta [Journal of VolgSMU]*, 2014, no. 2 (50), pp. 8–16.
25. Mukhtarov Z. M., Malkov I. S., Alishiev O. T. Profilaktika ranevykh posleoperatsionnykh oslozhneniy u bol'nykh s posleoperatsionnymi ventral'nymi gryzhami [Prevention of wound postoperative complications in patients with postoperative ventral hernia]. *Prakticheskaya meditsina [Practical medicine]*, 2014, no. 5 (81), pp. 106–109.
26. Parfenov I. P., Dolzhikov A. A., Mishustin A. M., Yarosh A. L., Soloshenko A. V., Bitenskaya E. P., Molchanova A. S. Puti profilaktiki posleoperatsionnykh oslozhneniy v khirurgii gryzh peredney bryushnoy stenki [Prevention of postoperating complications in abdominal wall hernia surgery]. *Nauchnye vedomosti BelGU. Ser. Meditsina. Farmatsiya [Belgorod State University Scientific Bulletin. Medicine Pharmacy]*, 2011, vol. 14, no. 10, pp. 93–97.
27. Parshikov V. V., Fedaev A. A. Proteziruyushchaya plastika bryushnoy stenki v lechenii ventral'nykh i posleoperatsionnykh gryzh: klassifikatsiya, terminologiya i tekhnicheskie aspekty (obzor) [Abdominal Wall Prosthetic Repair in Ventral and Incisional Hernia Treatment: Classification, Terminology and Technical Aspects (Review)]. *Sovremennye tekhnologii v meditsine [Modern technologies in medicine]*, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 138–152.
28. Perminov A. A., Nosov V. G., Pechen'–Pesenko D. E., Gayfulin R. Sh. Khronobiologicheskii podkhod k prognozirovaniyu oslozhneniy v oblasti posleoperatsionnoy rany pri khirurgicheskoy lechenii intsizionnykh ventral'nykh gryzh [Chronobiological approach to forecasting of complications in the area of postoperative wound at surgical treatment of incisional ventral hernias]. *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk [Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences]*, 2010, no. 5, pp. 107–110.

29. Plechev V. V., Kornilaev P. G., Feoktistov D. V., Shavaleev R. R., Khakamov T. Sh. *Esperimental'naya otsenka effektivnosti sposoba profilaktiki ranevykh oslozhneniy pri implantatsionnoy gernioplastike* [Experimental assessment of the efficiency of prevention of wound complications in implant hernioplasty]. *Meditsinskiy vestnik Bashkortostana* [Medical Gazette of Bashkortostan], 2013, vol. 8, no. 6, pp. 171–173.
30. Pleshkov V. G., Agafonov O. I. *Posleoperatsionnye ventral'nye gryzhi – nereshennyye problemy* [Postoperative incisional hernias – undecided problems]. *Vestnik eksperimental'noy i klinicheskoy khirurgii* [Bulletin of experimental and clinical surgery], 2009, vol. 2, no. 3, pp. 248–255.
31. Podoluzhnyy V. I., Karmadonov A. V., Perminov A. A. *Khronicheskie seromy pri nadaponevroticheskom raspolozhenii proteza u bol'nykh s gryzhami zhivota* [Chronic seromas in supraaponeurotic position of prosthesis in patients with abdominal hernias]. *Gerniologiya* [Herniology], 2007, no. 2, pp. 25–26.
32. Postnikov D. G., Pavlenko V. V., Oorzhak O. V., Lesnikov S. M., Krasnov O. A., Egorova O. N., Salimov V. R. *Sravnitel'nyy analiz rezul'tatov profilaktiki ranevykh oslozhneniy pri gernioplastike posleoperatsionnykh gryzh* [Comparative analysis concerning results of prophylaxes of wound complications at hernioplasty of postoperative hernias]. *Meditsina i obrazovanie v Sibiri* [Medicine and education in Siberia], 2014, no. 6, p. 55.
33. Rot'kin E. A., Agadzhanian V. V., Krylov Yu. M. *Gernioplastika posleoperatsionnykh i retsidivnykh ventral'nykh gryzh s primeneniem setchatogo implantata* [Hernioplasty of postoperative and recurrent ventral hernias with use of meshed implant]. *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk* [Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences], 2010, no. 5, pp. 115–118.
34. Smarzh T. M., Kuznetsov A. V., Shestakov V. V., Alekseev B. V. *Prognozirovaniye oslozhneniy v gerniologii po analizu adaptatsionnykh vozmozhnostey organizma* [Forecasting of complications in herniology according to the analysis of adaptic opportunities of the body]. *Meditsina i obrazovanie v Sibiri* [Medicine and education in Siberia], 2014, no. 5, p. 4.
35. Tarasova N. K., Makarov A. I., Dyn'kov S. M., Nezgovorov D. V. *Immunologicheskaya reaktivnost' pri posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzhakh u bol'nykh, prozhivayushchikh na evropeyskom severe Rossii* [Immunologic reactivity in patients with postoperative ventral hernias living in european north of Russia]. *Ekologiya cheloveka* [Human ecology], 2009, no. 11, pp. 43–46.
36. Timerbulatov M. V., Timerbulatov Sh. V., Gataullina E. Z., Valitova E. R. *Posleoperatsionnye ventral'nye gryzhi: sovremennoe sostoyanie problemy* [Postoperative ventral hernias: current state of the problem]. *Meditsinskiy vestnik Bashkortostana* [Medical Gazette of Bashkortostan], 2013, vol. 8, no. 5, pp. 101–107.
37. Tserov I. A., Bazaev A. V. *Otsenka osnovnykh sposobov alloplastiki s tsel'yu optimizatsii lecheniya bol'nykh s posleoperatsionnymi ventral'nymi gryzhami* [The assessment of main alloplasty techniques in order to optimize the treatment of patients with postoperative ventral hernias]. *Sovremennyye tekhnologii v meditsine* [Modern technologies in medicine], 2011, no. 2, pp. 73–76.
38. Charyshkin A. L., Frolov A. A. *Problemy gernioplastiki u bol'nykh s posleoperatsionnymi ventral'nymi gryzhami* [Gernioplasty problems at patients with postoperative ventral hernias]. *Ul'yanovskiy medico-biologicheskii zhurnal* [Ulyanovsk Medico-biological Journal], 2015, no. 2, pp. 40–47.
39. Cherkasov M. F., Pomazkov A. A., Khindikaynen A. Yu. *Profilaktika i lechenie posleoperatsionnykh ranevykh oslozhneniy posle gernioplastiki* [Prevention and treatment of postoperative wound complications after hernia repair]. *Al'manakh Instituta khirurgii im. A.V. Vishnevskogo* [Anthology of A.V. Vishnevsky Surgery Institute], 2015, vol. 10, no. 2, pp. 1184–1185.
40. Shaymardanov R. Sh., Yagudin M. K., Biryal'tsev V. N., Sharafislamov I. F., Kupkenov M. A., Khamzin I. I., Sagdeeva E. T. *Algoritm ul'trazvukovogo skanirovaniya posleoperatsionnoy rany dlya profilaktiki ranevykh oslozhneniy posle implantatsionnoy gernioplastiki ventral'nykh gryzh* [Ultrasound scanning algorithm of the postoperative wound for prevention of wound complications after implant hernioplasty of ventral hernias]. *Kazanskiy meditsinskiy Zhurnal* [Kazan Medical Journal], 2004, vol. 85, no. 3, pp. 187–191.
41. Shaposhnikov Yu. Yu., Mustafin D. G., Sribnyy I. V. *Osobennosti produktsii tsitokinov posle razlichnykh sposobov pakhovoy gernioplastiki* [Features of cytokine production after various methods of inguinal hernia repair]. *Uspekhi sovremenno go estestvoznaniya* [Advances in current natural sciences], 2010, no. 11, pp. 98–99.
42. Shevchenko K. V., Shcherbatykh A. V., Sokolova S. V. *Rezul'taty proteziruyushchey plastiki peredney bryushnoy stenki pri lechenii posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzh* [The results of prosthetic plasty of the anterior abdominal wall at the treatment of postoperative ventral hernias]. *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk* [Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences], 2014, no. 3 (97), pp. 57–61.
43. Shkundin A. V., Gaptrakipov E. Kh., Fattakhov R. F. *Eksperimental'noe issledovanie po primeneniyu endoprotezov i kleevykh kompozitsiy v profilaktike posleoperatsionnykh gryzh peredney bryushnoy stenki* [Experimental research of use of implants and adhesive compositions in prevention of postoperative hernias of anterior abdominal wall]. *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk* [Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences], 2011, no. 4–2, pp. 287–290.

44. Shcherbatykh A. V., Sokolova S. V., Shevchenko K. V. Sovremennoe sostoyanie problemy khirurgicheskogo lecheniya posleoperatsionnykh ventral'nykh gryzh [The modern state of problem of postoperative ventral hernias surgical treatment]. *Sibirskiy meditsinskiy zhurnal (Irkutsk) [Siberian Medical Journal (Irkutsk)]*, 2010, vol. 95, no. 4, pp. 11–16.
45. Gruber-Blum S., Petter-Puchner A. H., Mika K., Brand J., Redl H., Ohlinger W., Benesch T., Fortelny R. H. A comparison of a bovine albumin/glutaraldehyde glue versus fibrin sealant for hernia mesh fixation in experimental onlay and IPOM repair in rats. *Surgical Endoscopy*, 2010, no 24, iss. 12, pp. 3086–3094. doi: 10.1007/s00464-010-1094-y.
46. Gurusamy K., Allen V. B. Wound drains after incisional hernia repair. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013, Dec 17. doi: 10.1002/14651858.CD005570.pub4.
47. Klima D., Brintzenhoff R., Tsirlin V., Belyansky I., Lincourt A. E., Getz S., Heniford B. T. Application of subcutaneous talc in hernia repair and wide subcutaneous dissection dramatically reduces seroma formation and postoperative wound complications. *The American Surgeon*, 2011, vol. 77, no 7, pp. 888–894.
48. Klink C. D., Binnebösel M., Lucas A. H., Schachtrupp A., Klinge U., Schumpelick V., Junge K. Do drainage liquid characteristics serve as predictors for seroma formation after incisional hernia repair? *Hernia*, 2010, vol. 14, iss. 2, pp. 175–179. doi: 10.1007/s10029-009-0603-1.
49. Parameswaran R., Hornby S. T., Kingsnorth A. N. Medical talc increases the incidence of seroma formation following onlay repair of major abdominal wall hernias. *Hernia*, 2013, vol. 17, iss. 4, pp. 459–463. doi: 10.1007/s10029-013-1097-4.
50. Patti R., Caruso A. M., Aiello P., Angelo G. L., Buscemi S., Di Vita G. Acute inflammatory response in the subcutaneous versus periprosthetic space after incisional hernia repair: an original article. *BMC Surgery*, 2014, vol. 14, no. 91. doi: 10.1186/1471-2482-14-91.
51. Towfigh S., Cheadle W. G., Lowry S. F., Malangoni M. A., Wilson S. E. Significant reduction in incidence of wound contamination by skin flora through use of microbial sealant. *Archives of Surgery*, 2008, vol. 143, no. 9, pp. 885–891. doi: 10.1001/archsurg.143.9.885.

УДК 616.1-073:616.28-008.1

14.01.00 – Клиническая медицина

© М.А. Чичкова, А.А. Светличкина, 2016

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЛУХОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Чичкова Марина Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой кардиологии факультета последипломного образования, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, тел.: (8512) 52-41-43, e-mail: m.chichkova@mail.ru.

Светличкина Анастасия Александровна, ассистент кафедры кардиологии факультета последипломного образования, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, тел.: (8512) 52-41-43, e-mail: doronceva@rambler.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество людей, страдающих нарушениями слуха, в мире достигает 40 миллионов человек. Сердечно-сосудистые заболевания утяжеляют течение основных заболеваний и нарушают процессы адаптации инвалидов во внешней среде. В научной литературе отражены изыскания, связанные с социальными проблемами адаптации инвалидов с поражением слуха, а также единичные работы, рассматривающие профессиональный спорт глухих. Осуществленный научный обзор литературы показал, что исследований, посвященных особенностям ремоделирования сердца у лиц разного пола с патологией сердечно-сосудистой системы на фоне слуховых расстройств, а также изменений показателей сердечно-сосудистой системы на фоне проводимой физической реабилитации, ранее не проводилось.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, люди с ограниченными слуховыми возможностями, физическая адаптация.

POSSIBILITIES OF ADAPTATION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM TO EXERCISE IN PEOPLE WITH LIMITED HEARING CAPABILITIES